

TDMAU Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchi
To'rayev Erkin Eshkabilovich.

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 3- kurs talabasi
Husanov Sardor Bahrom o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
Termiz sh, I.Karimov ko'chasi, 288A-uy

E-mail: normamatov_nemat@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning ahamiyati, kamchilik va yutuqlari, yashil iqtisodiyotni y'olga qo'yishning muammolari va ularni hal qilish uchun zarur huquqiy va me'yyoriy hujjatlar, infratuzilma va transport rivojining o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, transport, restoran, muzey, konsert, iqtisodiy o'sish, ishsizlik.

Kirish. Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4 oktabrda tasdiqlangan "2019–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" muhim dasturiy amal hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030 yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010 yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi [1]. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish konsepsiyasi o'z rivojlanish tarixiga ega va quyidagi bosqichlarga bo'linadi.

Birinchi bosqich – 1950-1960 yillar iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta'sirini anglab yetish davri hisoblanadi. Bu davrda iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitning degradatsiyalashuvi o'rtasidagi bog'liqlik to'liq anglab yetilgan bo'lsa-da, ekologik muammolar iqtisodiy rivojlanish jarayonida tabiatni muhofaza qilish zarurligini e'tiborga olish bilan cheklanib qolgan [2].

Bu davrda atrof-muhitning degradatsiyalashuviga bag'ishlangan qator xalqaro anjumanlar o'tkazildi. Jumladan, 1955 yilda dunyoning yirik shaharlarida zaharli gazlardan o'lim holatlarining ko'payishi atmosferaning ifloslanishiga bag'ishlangan birinchi xalqaro konferensiya o'tkazildi. Xalqaro darajada muvofiqlashtirish va kelishuvning yo'qligi, biznes va atrof-muhit muhofazasi borasidagi vazifalarning bir biriga to'g'ri kelmasligi xalqaro miqyosda ekologik kuchlarni to'liq ishga solish imkonini bermas edi. BMT Bosh Assambleyasi 1962 yil 18 dekabrda "Iqtisodiy rivojlanish va tabiatni muhofaza qilish" (1831(XVII) to'g'risidagi rezolyusiyasini qabul qildi [3].

1-rasm. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari

Ikkinchi bosqich – 1960-1970 yillarni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichda barqaror iqtisodiy rivojlanish tufayli tabiiy resurslardan jadal sur‘atlarda intensiv foydalanish va atrof-muhitni ifloslantirish iqtisodiyotning moddiy-resurs bazasini izdan chiqarishi va inson turmush farovonligining pasayishiga olib kelishi to‘g‘risidagi bahs-munozalar kuchaydi. Muhokamalardagi bosh g‘oya – tabiiy resurslarni va inson uchun qulay atrof-muhitni saqlab qolish maqsadida tejamkor (ratsional) iqtisodiyotni shakllantirishdan iborat edi [4].

1970-yillarda tabiiy resurslar muhofazasiga bag‘ishlangan turli xil tashkilotlarning harakat dasturlari shakllana boshladi. 1970 yilda AQShning ekologik siyosatini yanada takomillashtirish maqsadida tabiiy resurslarni muhofaza etish bo‘yicha Kengash tashkil etildi. Shu yili atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha birinchi milliy seminar shaklida Yer kuni o‘tkazildi. 1971 yili Angliyada atrof-muhit muhofazasi va taraqqiyoti bo‘yicha xalqaro institut tashkil etilib, uning maqsadi tabiatga ziyon yetkazmay iqtisodiy rivojlanish yo‘llarini izlashdan iborat edi. 1972 yili Stokgolmda (Shvesiya) atrof-muhit muhofazasiga bag‘ishlangan BMT Konferensiyasi bo‘lib o‘tib, unda BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) ishlab chiqildi. Ushbu holat milliy davlat darajasida xalqaro hamjamiyat e‘tiborini ekologik muammolarni hal etishga qaratishni anglatdi [5].

Uchinchi bosqich – 1980-1990 yillar. Ushbu davr rivojlangan mamlakatlarda “yashil” texnologiyalarni jadal sur‘atlarda rivojlanish bosqichi bo‘lib, ekologik modernizatsiya g‘oyasi ilgari surildi. Mazkur g‘oyaning asosiy mazmuni iqtisodiy o‘sish va sanoatning rivojlanishi ekologik jihatdan moslashishi iqtisodiyot nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq ekanligi bilan izohlanadi. Ushbu davrda mutaxassislar o‘rtasida barqaror rivojlanish konsepsiyasi shakllana boshladi.

1997 yilda Kioto protokoli imzolandi. Kioto protokoli — BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Doiraviy Konvensiyasi (1992)ga qo‘shimcha ravishda qabul qilingan hujjat bo‘lib, Yaponiyaning Kioto shahrida 1997 yil dekabr oyida qabul qilingan. Ushbu hujjat turli xil mamlakatlar va o‘tish iqtisodiyoti mamlakatlari oldiga issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish vazifasini qo‘ydi.

Kioto protokoli bozor mexanizmining boshqaruviga asoslangan, ya‘ni issiqxona gazlarining chiqarilishi bo‘yicha xalqaro kvotalar savdosiga asoslangan atrof-muhit muhofazasi borasida birinchi global kelishuv edi. Protokolning birinchi bosqichi 2008 yil 1 yanvardan boshlanib, 2012 yil 31 dekabrga qadar amalda bo‘ldi. Protokol ilovasidagi V ro‘yxatda turgan mamlakatlar ushbu besh yil davomida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorini qisqartirish borasida majburiyat oldilar. Chegirmaning maqsadi bu davrda 6 turdagi gazlar emissiyasini (karbonat anhidrid, metan, ftoruglevodorodlar, ftoruglerodlar, azot oksidi, oltingugurt geksatoridi) 1990 yilga nisbatan 5,2% ga qisqartirish edi.

To‘rtinchi bosqich – 2000-2010 yillar. Barqaror rivojlanish konsepsiyasining xalqaro va milliy qonunchilikda, biznes-muhitda, ommaviy axborot vositalarida qayd etilishi va mustahkamlanishi. Global moliyaviy iqtisodiy inqiroz xalqaro iqtisodiy tizimlarning beqarorligi muammosini yangicha talqin etishga undadi. “Erkin bozor” biosfera resurslarini saqlab qolish va ijtimoiy adolat

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

manfaatlarini himoya qilish, uzoq muddatli davrda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan o'z-o'zini tartibga solishga qodir emasligi g'oyasi ilgari surildi. Ushbu bosqichda xalqaro sammitlar va konferensiyalar o'tkazildi. Ular jumlasiga 2000 yilda Nyu-York shahrida o'tkazilgan BMTning Ming yillik Sammiti (Ming yillik maqsadlarining e'lon qilinishi), 2006 yilda Yoxannesburgda o'tkazilgan "Rio+10" Barqaror rivojlanish bo'yicha umumjahon sammiti, 2012 yili Rio-de-Janeyroda BMTning barqaror rivojlanish bo'yicha "Rio+20" nomini olgan Konferensiyalarini kiritish mumkin. "Yashil iqtisodiyot" tushunchasi 2008–2009 yillardagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida BMT tizimida keng qo'llanila boshladi. Jumladan, 2009 yilda UNEP tomonidan "Yangi "yashil" kurs", deb nomlangan tahliliy ma'ruza e'lon qilindi. Mazkur ma'ruzada sanoat va infratuzilmada "yashil" investitsiyalar yoki ekologik "sof" texnologiyalarni rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etildi 12. UNEP "yashil" rag'batlantirish g'oyasini himoya qilib, yirik miqdordagi davlat investitsiyalari "yashil iqtisodiyot"ning rivojlanishi uchun turtki berishi mumkin bo'lgan sohalarni aniqlab berdi.

Hozirgi vaqtda "yashil iqtisodiyot" masalalari bilan BMT huzuridagi turli tashkilotlar va qo'mitalar shug'ullanadi. Ular jumlasiga BMT Iqtisodiy va ijtimoiy masalalari bo'yicha departament (UN DESA), "Yashil iqtisodiyot" tashabbusi (GEI), "Yashil iqtisodiyot" bo'yicha masalalarni tartibga solish guruhlarini kiritish mumkin. Jumladan, GEI o'z faoliyatini 2008 yilda boshlagan bo'lib, BMT tizimidagi yigirmaga yaqin tashkilot, muassasalarni birlashtiradi.

"Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini amaliyotga tadbiriq etish o'z navbatida samarali qarorlar qabul qilish va zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishga ko'maklashuvchi, "yashil iqtisodiyot"ni baholashning ishonchli ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Ma'lumki, iqtisodiy o'sish tabiiy resurslarga bo'lgan yukning ortishi bilan bog'liq. Tahlillar ko'rsatishicha, Lotin Amerikasi, G'arbiy va Sharqiy Yevropa, Rossiya, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida har bir foizi yo'qotilgan tabiiy kapital hisobiga 2-3% ortiq iqtisodiy o'sishga erishilmoqda. Afrikada esa tabiiy kapitalni yo'qotish darajasi iqtisodiy o'sish darajasi bilan deyarli bir xil. Ushbu holat Afrikada tabiiy resurslardan intensiv foydalanilayotganligi va tabiiy resurslar inson kapitalining jamg'arilishiga yo'naltirilmayotganligini anglatadi⁵⁷. Jahon Banki tomonidan qo'llaniladigan "yashil iqtisodiyot" ko'rsatkichlari barqaror iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari tasnifiga kirib, inklyuziv yashil o'sish ko'rsatkichlaridan iborat. Jahon Banki Instituti ilmiy izlanishlariga ko'ra barqaror iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlovchi yo'nalish bu "yashil o'sish"dir.

1-jadval

Jahon banking "Yashil o'sish" dagi samaradorlik ko'rsatkichlari

	Vosita	Ko'rsatkich
Atrof-muhit	Atrof-muhit holatini yaxshilash	-karbonat angidrid emmissiyasini kamaytirish; - rivojlanishdan himoyalangan tabiiy joylar; -havo va suv resurslari sifati
Iqtisodiyot	Ishlab chiqarish omillari ortishi (fizik, inson va tabiat kapitali)	- yashil texnologiyalar samaradorligi ko'rsatkichlari; - yashil texnologiyalar bilan ta'minlanish darajasi

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Ijtimoiy	Tabiiy ofatlar, narxlar barqarorligi va iqtisodiy inqirozga moslashuvchanlik - yaratilgan ish o‘rinlari va ularning kambag‘allik darajasiga ta’siri; - ish bilan bandlik va resurslar bilan ta’minlanganlik darajasiga bog‘liqlik ko‘rsatkichlar
----------	---

Xulosa. Dunyo amaliyoti ko‘rsatishicha “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlari turli ma’muriy, iqtisodiy, huquqiy, axborot tashviqot dastaklaridan iborat. Jumladan “yashil energetika”ni moliyalashtirish jarayoni XX asrning 70-80-yillaridayoq boshlangan. Ammo moliyaviy yordam turli shakllar va usullarda taqdim etilgani bois ularning samaradorligini aniqlash tizimlarini yaratish zaruriyati paydo bo‘ldi. Samaradorlikka oid talablardan biri tiklanadigan energiya ishlab chiqish va iste’mol qilishda YeI mamlakatlarida belgilangan standartlar darajasiga erishish hisoblanadi. YeI mamlakatlari o‘z ko‘rsatkichlarini o‘rnatishlari mumkin, ammo ushbu ko‘rsatkichlarga erishishda YeI da qabul qilingan umumiy qoidalarga amal qilish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi “2019 — 2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477- son Qarori Adrian C. Newton. An Introduction to the Green Economy: 1st Edition. Routledge, 2014. - 382 p.
2. Green economics: An introduction to theory, policy and practice / Molly Scott Cato. London • Sterling, VA. 2009. - 670 p.
3. Greening the Global Economy (Boston Review Originals) Hardcover – November 13, 2015. - 176 p.
4. Miriam Kenne, Michelle Gale De Oliveira. Greening the Global Economy: Reform and Transformation. The Green Economics Institute, 2013. - 350 p.
5. Sevil Acar, Erinc Yeldan. Handbook of Green Economics: 1st Edition 2019. - 250 p.
6. Atkinson, A. Kak ustoychivoe razvitie mojet izmenit mir / A. Atkinson; per. s angl. V. N. Yegorova ; pod red. N. P. Tarasovoy. -M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2015. - 455 s